

FARG'ONA VILOYATIDAGI "MEHRIGIYO" SIHATGOHI FAOLIYATI VA UNING AHOLI SALOMATLIGIDAGI O'RNI

Azimova Maftuna Muhammadaaminovna

Qo'qon universiteti o'qituvchisi
maftunaazimova67@gmail.com

Tel: (88) 811-67-57

ORCID ID-0009-0000-8123-9862

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18217793>

Annotatsiya

Mazkur maqolada Farg'ona vodiysidagi xalq tabobati maskanlari va ularning faoliyati to'g'risida so'z ketadi. Shuningdek maqolada Farg'ona viloyatidagi "Mehrigiyo" sihatgohi faoliyati va uning aholi salomatligidagi o'rni tog'risidagi ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: tabib, tabobat, giyoh, o'simlik, kasallik, "Mehrigiyo" sihatgohi, Doktor Ali, xalq tabobati,

Xalq tabobatining kelib chiqishi insoniyat taraqqiyotining ilk davrlariga borib taqalib, bugungi kunda jahondagi deyarli barcha xalqlar zamonaviy meditsina bilan birga an'anaviy tibbiyotdan unumli foydalanib kelmoqda. Masalan, I. P. Pavlovning ta'kidlashicha, xalq tabobatining kelib chiqishini yozuvning paydo bo'lishi bilan bog'lash noo'rin, chunki ushbu soha insonlar vujudga kelgan davr bilan tengdoshdir¹.

Jumladan, O'rta Osiyo qadimdan xalq tabobati shakllangan hududlardan biri bo'lib, IX–XI asrlarda ushbu soha o'z taraqqiyotining yuqori cho'qqisiga chiqdi va Ibn Sino kabi fanning yetuk bilimdonini yetishtirib chiqardi. Mamlakatda tabobat sohasida erishilgan yutuqlar ko'plab xalqlar uchun dasturilamal bo'lib xizmat qildi. Jahon olimlari xalq tabobati, uning kelib chiqishi, turlari, davolash usullari va vositalari, namoyandalar faoliyati tarixini tibbiy-etnografik hamda tarixiy nuqtai nazardan tadqiq etish ishlarini XIX asr oxirlaridayoq boshlab yubordilar². Ushbu sohani o'rganish bo'yicha ilk dissertatsiya Derpit universiteti (Estoniya) professori V. F. Demichga tegishli edi³.

Afrika mamlakatlarida aholining 80 foizi o'zlarining tibbiy-sanitar ehtiyojlarini xalq tabobati usullari orqali qondiradi. Osiyo va Lotin Amerikasi aholisi esa madaniy an'ana hamda qadriyatlaridan kelib chiqib, xalq tabobati usullaridan keng foydalanishda davom etmoqda. Xitoyda esa ko'rsatilayotgan barcha tibbiy xizmatlarning 40 foizdan ortig'i xalq tabobati hissasiga to'g'ri keladi.

Umri davomida bir marta bo'lsa ham xalq tabobati vakillariga murojaat qilganlarning foizi hisobidagi ko'rsatkichlari Avstraliyada 48, Kanadada esa 70 % ni tashkil qiladi. Ya'ni, rivojlangan davlatlar ham xalq tabobati xizmatidan keng foydalanadi⁴. Sovet davlatida esa A. A.

¹ Павлов И. П. Полное собрание сочинений. – Л., 1951. Т. III. Кн. 1. – С. 246.

² Жуковский И. Т. О народной медицине. Библиотека медицинских наук / Под ред. М. Хана. Прибавление на 1858 г. – СПб, 1858; Даль В. А. Крилов народных врачевных средствах / Общая характеристика практики восточных систем медицины (тибеткой, китайской) // Министерство внутренние параллель Восточной медицинской академии. – СПб., 1912. Нашей народной Труды антропологического общество при народная медицина. – Казань, 1900; Literarische studien uber die wichtigsten russischen volksheilmittel ans den 7. – С. 15, 56; Неболюдов Императорской Phanzereiche 1888; Помов Русская взоимоОтНОШЕНИЯ" Врач союзик прч

³ Аухашелски Самообразование. 1902- N 31, Историко-мелицинский аспект изучения народиой мединны здраноохраненис, 1985. М 12 С 59.

⁴ Хонназаров Р. Халқ табобатини давлат томонидан ҳуқуқий тартибга солиниши. – Тошкент, 2019. – Б. 57.

Asqarov va V. A. Karimov kabi olimlar xalq tabiblik xurofot hamda eskilik sarqiti deb, tabiblarni keskin tanqid ostiga oladi.

Lekin, ushbu davrda Angliya kabi rivojlangan davlatda xalq tabobatini har tomonlama qo'llab-quvvatlangan. O'z navbatida, shahzoda Charlz xalq tabobatini rivojlantirish uchun rasmiy qaror ham qabul qilgan. Ushbu masala bo'yicha parlament guruhi ham shakllantirilgan. Ayni paytda Respublika Sog'liqni saqlash vazirligida ham ushbu sohani nazorat qilish va muvofiqlashtirish bo'yicha yangi lavozim va yo'nalishlar ta'sis etilgan⁵.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2018 -yil 13- oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida xalq tabobati sohasini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. O'zbekiston tarixida sohani tartibga solishga qaratilgan birinchi normativ-huquqiy hujjat edi. Bu qaror natijasida respublikamizda "Tabobat" Assotsiatsiyasi tashkil etildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 -yil 10-apreldagi "O'zbekiston Respublikasida xalq tabobatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar" to'g'risidagi PQ-4668 – son qarori qabul qilindi. Bu qaror xalq tabobatining huquqiy maqomini yangi bosqichga olib chiqdi, endi tabiblar qonuniy faoliyat yuritishi mumkin edi. Bundan tashqari, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash ishi ham yo'lga qo'yildi. Toshkent tibbiyot akademiyasi qoshida xalq tabobati ta'lim yo'nalishi tashkil etildi.

Xalq tabobati zamonaviy tibbiyot bilan uyg'unlashib, qo'shimcha davolash sifatida qo'llanmoqda. Xalq tabobati bilan shug'ullanuvchi ko'pgina markazlar va tabiblar mavjud. Respublika miqyosida Xalq tabobati assotsiatsiyasi faoliyati yo'lga qo'yilgan

O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, xalq tabobati usullaridan foydalanadigan tabiblar uchun maxsus litsenziya talab etiladi. Agar tabib litsenziyasiz faoliyati noqonuniy deb topilishi mumkin. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi belgilab qo'ygan normaga ko'ra, o'simlik, hayvon va ma'dandan foydalangan holdagina tabobat bilan shug'ullanish mumkin. Diniy marosim, sehr-jodu tabobat deb atalmasligi alohida ta'kidlangan. Respublikaning turli hududlarida xalq tabobati bilan shug'ullanuvchi tabiblar ihtiyoriy ravishda assotsiatsiyaga qabul qilingan.

Xalq tabobati assotsiatsiyasiga a'zo bo'lish uchun o'rtacha hisobda Bazaviy Hisoblash Miqdorining 10–12 barobari miqdorida 1yillik badal to'lanadi va bu to'lov har yili amalga oshiriladi.

Har bir viloyatda assotsiatsiyaning filiali bo'lib, u yerdagi xodimlar tomonidan a'zo bo'lish istagidagi tabiblarning faoliyati o'rganiladi. Pasport nusxasi, rasm, tibbiy ma'lumotnoma, narkologik, ruhiy kasalliklar dispanserida ro'yxatda turish-turmasligi, sudlangan-sudlanmagani to'g'risida hujjatlar har bir tabibdan talab qilinadi. Assotsiatsiyaga a'zo bo'lish istagidagi tabiblardan talab qilinadigan yana bir narsa, ularning tabibligini isbotlovchi dalil ya'ni — davolagan bemorlari ro'yxati. Tabib bemorlarning pasport nusxasi, kasallik tarixi, necha kunda davolagani, qanday muolajalar qilgani jamlangan ro'yxati bilan kelishi kerak. Ko'p yillik tabiblarning ro'yxatida minglab odamlarning nomi qayd etilgan bo'ladi. Bugun tabibdan shikoyat xati tushsa, maxsus tuzilgan kengash uning faoliyati qonun doirasidan qay darajada tashqariga chiqqanini o'rganadi. Agar bemorga zarar yetgan bo'lsa, o'sha ziyon-zahmat tabibning muolajasidan bo'lganmi yoki yo'q – ma'lum mezonlar asosida tekshiriladi. Ularning huquqiy himoyasi ta'minlanishi, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida daromad solig'i to'lamay

⁵ Хонназаров Р. Халқ табобатини давлат томонидан ҳуқуқий тартибга солиниши. – Тошкент, 2019. – Б. 61–64.

stajga ega bo'lishi, eng muhimi, qilayotgan ishi kasb maqomiga egaligi assotsiatsiya beradigan imkoniyatlardan. Assotsiatsiyaga a'zolik ham majburiy emas. Statistik xulosalarimizga ko'ra, O'zbekistonda eng ko'p tabiblar vodiy, ayniqsa, Namangan viloyatiga to'g'ri keladi. Respublika bo'yicha xalq tabobati bilan shug'ullanuvchi insonlarning hammasi ham assotsiatsiyaga a'zo emas. Shuning uchun ham ularning statistikasini aniq keltirish qiyin. Lekin, prognozlariga ko'ra, 30 mingga yaqin odam u yoki bu darajada xalq tabobati bilan shug'ullanadi.

Yilda bir necha marotaba tabiblar bilan mutaxassisliklari bo'yicha tor doiradagi trening, seminarlar tashkillanadi. Ko'p yillar davomida biror kasallikdan davo topmagan, chora izlab bizdan tabib so'ragan odamlarning kasallik tarixlarini ularga taqdim etiladi. Hamma o'z fikrini bildiradi. Ana shunday vaziyatda o'ziga, davolay olishiga ko'zi yetadigan tabib muolaja o'tkazishni bo'yniga olishi mumkin. Agar o'sha bemorlar dardidan forig' bo'lsa, ushbu harakatlar besamar ketmaganini ko'rsatadi. Xalq Tabobati Assotsiatsiyasi a'zolari mehnatini munosib baholash maqsadida, "Xalq tabobati fidoyisi", "Xalq tabibi", "Mohir tabib" degan ko'krak nishonlarni ta'asis etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10-apreldagi "O'zbekiston Respublikasida xalq tabobatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar" to'g'risidagi PQ-4668 – son qarori qabul qilindi. Bu qaror xalq tabobatining huquqiy maqomini yangi bosqichga olib chiqdi, endi tabiblar qonuniy faoliyat yuritishi mumkin edi. Bundan tashqari, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash ishi ham yo'lga qo'yildi. Toshkent tibbiyot akademiyasi qoshida xalq tabobati ta'lim yo'nalishi tashkil etildi.

Bugungi kunda xalq tabobatining asosiy yo'nalishlarini rivojlantirish, aholining sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va zamonaviy tibbiyotda ularni qo'llash maqsadida respublikaning 9 ta OTMda xalq tabobati yo'nalishlari o'zbek, rus va qoraqalpoq tillarida faoliyat olib bormoqda. Biz bularga Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti (o'zbek va rus tillarida), Andijon davlat tibbiyot instituti, Farg'ona jamoat salomatligi instituti, Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti (o'zbek va rus tillarida), Toshkent tibbiyot akademiyasining Termiz filiali, Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent davlat stomatologiya instituti, Toshkent pediatriya tibbiyot instituti kabilarni kiritishimiz mumkin. xalq tabobati ishi bakalavriyat ta'lim yo'nalishi aholi salomatligini ta'minlash, tibbiy sanitar yordam ko'rsatish, turli xil, ayniqsa surunkali kasalliklar profilaktikasida va ularni davolashda sifat, xavfsizlik va samaradorlik jixatidan amalda sinalgan xalq tabobati usullarini o'rganish va amaliyotda qo'llashni o'rgatishni o'z ichiga oladi.

Farg'ona vodiysi (Andijon, Namangan va Farg'ona) azaldan xalq tabobati markazlaridan biri bo'lib kelgan. Hozirda bu soha rasman tartibga solingan bo'lib, ko'plab tabiblar maxsus ruxsatnoma (litsenziya) asosida yoki yirik markazlar tarkibida faoliyat yuritmoqda.

Vodiydagi tabiblar va davolash maskanlarini quyidagi yo'nalishlarga bo'lish mumkin:

1. Mashhur xalq tabobati markazlari

Farg'ona vodiysida o'simliklar bilan davolash (fitoterapiya) va zamonaviy xalq tabobati juda rivojlangan:

- "Mehrigiyo" (Uchko'prik, Farg'ona): Bu markaz nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro miqyosda tanilgan. Ular o'zlari yetishtirgan shifobaxsh o'simliklar, choylar va tabiiy mahsulotlar (masalan, kaktus sharbati, zaytun mahsulotlari) bilan davolashadi.

- “Bastom Buva” sihatgohi (Buvayda, Farg‘ona): Bu yerda qadimiy qum bilan davolash (psammoterapiya) usuli qo‘llaniladi. Bo‘g‘im og‘riqlari va buyrak kasalliklari uchun ko‘plab bemorlar tashrif buyurishadi.
- Hijama markazlari: Farg‘ona shahri va Marg‘ilonda "Hijamabio Clinic" kabi ko‘plab ixtisoslashgan markazlar mavjud bo‘lib, ular qon oldirish (hijama) va parhez terapiyasi bilan shug‘ullanishadi.

2. Yo‘nalishlar bo‘yicha taniqli mutaxassislar

- Vodiydagi tabiblarni odatda xalq orasida quyidagi ixtisosliklar bo‘yicha qidirishadi:
- Siniqchilar (Shikastabandlar): Vodiya, ayniqsa Namanganning Chust tumanida va Andijonning chekka qishloqlarida suyak surish va bo‘g‘im chiqishini davolovchi kuchli siniqchilar bor.
- Giyohvandlar (Giyoh bilan davolovchilar): Namangan va Andijonning tog‘li hududlarida (masalan, Chortoq, Xonobod tomonlarda) dorivor giyohlar yig‘ib, damlamalar tayyorlaydigan tabiblar ko‘p.
- Asalari bilan davolovchilar (Aptiterapiya): Vodiy bog‘dorchilik hududi bo‘lgani uchun, asalarichilik va ari chaqtirish orqali revmatizmni davolash keng tarqalgan.

3. Shifobaxsh maskanlar va ziyoratgohlar

Tabobat bilan birga tabiiy shifo manbalari ham mashhur:

- Chimen (Farg‘ona): Balchiq va mineral suv bilan davolash bo‘yicha Markaziy Osiyodagi eng yirik sanatoriylardan biri.
- Xonobod (Andijon): Havosi va “Fozilmon ota” bulog‘i bilan mashhur, asab va nafas yo‘llari kasalliklariga shifo beradi.
- Chortoq (Namangan): Oshqozon-ichak va teri kasalliklari uchun shifobaxsh ma‘danli suvlari bilan tanilgan.

O‘simliklar bilan davolash (fitoterapiya) Isiriq, yalpiz, zira, qizilmiya ildizi, romashka, shuvoq, rayhon, itburun kabi o‘simliklar keng qo‘llanadi. Bugungi kunda ham vodiya bir qancha salomatlik markazlari faoliyat ko‘rsatayotgan bo‘lib, ulardan biri Farg‘ona viloyati Uchko‘prik tumanida joylashgan. Ushbu salomatlik markazi dastlab “Mehrigiyo” nomi bilan 1992-yilda faoliyatini boshlagan bo‘lib, dorivor o‘simliklar yetishtirish, tabiiy mahsulotlar ishlab chiqarish va tabobat xizmatlari bilan shug‘ullanadi. U yerda “Doktor Ali” poliklinikasi mavjud bo‘lib, bemorlarga xalq tabobati, fitoterapiya (o‘simliklar bilan davolash), diagnostika va maslahat berish bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatiladi. “Doktor Ali” nomi bilan mashhur bo‘lgan tabiiy mahsulotlar ishlab chiqaradi. Bu choylar 25 turdagi tabiiy dorivor o‘simliklardan tayyorlanadi. Ular tarkibida qizilmiya, lavanda, papaya, rozmarin, guava va boshqa giyohlar mavjud. Bu o‘simliklar umumiy salomatlikni qo‘llab-quvvatlash, immunitetni mustahkamlash, jigar va buyrak faoliyatini yaxshilashda tavsiya etiladi. “Doctor Ali” nomi ostida bir nechta maxsus tabiiy komplekslar mavjud: “Doctor Ali” kompleksi – yurak, qon bosimi, asab tizimi, rehabilitatsiya kabi umumiy sog‘liq muammolariga yordam berish uchun, “Rohat” kompleksi esa – prostata salomatligi, jinsiy zaiflik, reproduktiv tizim muammolari bo‘yicha qo‘llaniladi, “Safo” kompleksi – soch va teri muammolari uchun, “Detoxioma” – toksinlarni chiqarish, jigar va umumiy detoks bo‘yicha “Doctor Ali” mahsulotlari faqat choy bilan cheklanmaydi, balki yana boshqa shifobaxsh mahsulotlari ham mavjud⁶.

Tabiiy sharbatsimon mahsulotlar (masalan, “Alatoo” kabi tabiiy sharbati yoki qo‘shimcha foydali ichimliklar) – vitaminlar va mikroelementlarga boy bo‘lishi bilan tavsiya qilinadi. Bu mahsulotlar klassik farmatsevtik dorilar (apteka dorixonalaridagi sintetik dori vositalari) emas, balki tabiiy o‘simbop ingrediyentlarga asoslangan salomatlik mahsulotlaridir⁷.

Dorivor giyohlar yetishtirish uchun dastlab 25 gektar yer maydoniga ega bo‘lgan ushbu korxonaga 2017-yilda Namangan viloyatidan yana 550 gektar yer ajratildi. Bugungi kunda ushbu mahsulotlarga talabning ortib borishi natijasida 2024-yilda hukumat qarori bilan 1000 gektar yer maydoni ajratilgan. Ushbu dorivor o‘simliklar yetishtirish uchun ajratilgan yer maydoni 3 yil mobaydida o‘simlik ekilmaydi 4-yil ekiladi. Bu bilan tuproq tarkibida mavjud kimyoviy dorilarning ta’siri ketishi va yetishtiriladigan mahsulotlarning tabiiylik darajasi ta’minlanadi. Chet davlatlardan keltirilgan o‘simliklar 2 kundan 2 oygacha kuzatuvda saqlanadi va muhitga moslashtiriladi. Salomatlik markazi hodimlarining bergan ma’lumotlariga ko‘ra 100 turdan ortiq shifobaxsh o‘simliklar yetishtiriladi va ulardan mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ushbu markazga 1 yilda murojaat qiluvchilar soni 4 mingdan ortiq. Bundan ko‘rishimiz mumkinki, kundan kunga tabiiy mahsulotlar iste’moliga talab ortib bormoqda. Asosan, jigar, ichki kasalliklar, bog‘in og‘riqlari bo‘yicha murojaatlar ko‘p uchraydi.

Kompaniyada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar Respublikamizning barcha viloyatlariga yetib bormoqda, shuningdek, hozirda chet el davlatlari jumladan, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Rossiya, Saudiya Arabistoni hamda AQShga eksport qilinmoqda⁸.

“Mehrigiyo” hususiy kompaniyasi 100% tabiiylikni tasdiqlovchi AQShning “USDA ORGANIC” (United States Department Agriculture) va Yevropa Ittifoqining “EU ORGANIC” (European Union) kabi xalqaro organik sertifikatlariga ega. O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichning 2020 yil 27-avgustdagi Farmoniga binoan kompaniya asoschisi Abdurazoqov Alijon G‘aniyevich I darjali “ SALOMATLIK” ordeni bilan mukofotlangan.

Vodiy viloyatlari orasida Farg‘ona viloyati Rishton tumanida joylashgan bel va bo‘g‘im og‘riqlarini shifolovchi “Xalq tababati maskani”, Buvayda tumani Bostonbuva qishlog‘ida joylashgan sihatgoh va u yerdagi ulkan qum barhanlari mashhur bo‘lgan xalq tabobatining na’munalariidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Павлов И. П. Полное собрание сочинений. – Л., 1951. Т. III. Кн, 1. – С. 246.
2. Жуковский И. Т. О народной мелицине. Библиотека медицинских наук / Под ред. М. Хана. Прибавление на 1858 г. – СПб, 1858;
3. Даль В. А. Крылов народных врачебных средствах / Общая характеристика практики восточных систем мелицине (тибеткой, китайской) // Министерство внутренние параллель Восточной мелицииской академии. – СПб., 1912.
4. Нашей народной Труды антропологического общество при народная мелицине. – Казань, 1900; Literarische studien uber die wichtigsten russischen volksheilmitel ans den 7. – С. 15, 56;

7

8

5. Неболюдов Императорскоі Phanzereiche 1888; Помов Русская взимоОтНОШСНИЯ"
Врач союзік прч
6. Аухашелски Самообразотание. 1902- N 31, Историко-мелицинский аспект изучения народиой медиины здраноохраненис, 1985. М 12 С 59.
7. Хонназаров Р. Халқ табобатини давлат томонидан ҳуқуқий тартибга солиниши. – Тошкент, 2019. – Б. 57.
8. Хонназаров Р. Халқ табобатини давлат томонидан ҳуқуқий тартибга солиниши. – Тошкент, 2019. – Б. 61–64.
9. Farg'ona viloyati So'x-Oqtepa irrigatsiya bo'limi boshlig'i Muhammadamin Maxsudov bilan suhbat materiallari.
10. Botirova Muyassar Tohirovna. Farg'ona viloyati Furqat tumani markaziy shifoxonasi oliy toifali shifokori. 11. 12.2024. Shaxsiy suhbat materiallari.
11. Farg'ona viloyati Furqat tumani. Sho'xay qishlog'ida yashovchi tabiblik ilmi bilan shug'illanuvchi shaxs Xasanova Shirmonnoy bilan shaxsiy suhbat materiallari. 2025-yil. 20-yanvar.
12. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani. Yuqori To'lash qishlog'ida yshaovchi tabiblik ilmi bilan shug'illanuvchi shaxs Tojiboyeva Mavludaxon bilan shaxsiy suhbat materiallari. 2025-yil. 20-yanvar.